

INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VA NODAVLAT TASHKILOTLAR ROLINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.

Kenjaev Jasur Omon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Maxsus-kasbiy
fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523840>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

nodavlat tashkilotlar, huquq, inson huquqlari, huquqiy shakl, huquqiy shaklning turlari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada inson huquqlarini himoya qilish va nodavlat tashkilotlar rolini oshirish mexanizmi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlarini himoya qilish shart sharoitlari, inson huquqlari va qadr qimmatining oliy ne'mat ekanligi, inson huquqlarini himoya qilishda mamlakatimizda nodavlat tashkilotlar bilan amalga oshirilgan islohotlar haqida batafsil bayon etilgan.

Inson jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida davlat qonunlarida mustahkamlangan o'z huquqi, erkinligi va burchlarini amalga oshirishi bilan qatnashadi. Jamiyat va davlat insonning huquqi va erkinligi, uning sha'ni va qadr qimmatini oliy qadriyat sifatida e'tirof etadi. Bu bosh qomusimizning 13-moddasida o'z aksini topgan. Unga ko'ra: O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, unga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.

Konstitutsiya inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlanishini birinchi o'ringa qo'yadi, shaxsning ma'muriy buyruqbozlik tizimining bir muruvvati, belgilangan maqsadga erishishning oddiygina bir vositasi deb hisoblamaydi. [3,7]

Fuqarolar bugungi kunda nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatiga, ayniqsa, ijtimoiy sheriklik sohasi, xalqimizning fuqarolik salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladigan sharoitlar yaratish, strategik ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishda davlat tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash kabi sohalarda ehtiyoj kuchli ekanini qayd etgan. Bu davlatimiz rahbarining aholi muammolarini izchil o'rganish, ayniqsa, viloyatlarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga nodavlat notijorat tashkilotlarini yanada faol jalb etish, fuqarolik institutlarining davlat organlari bilan o'zaro hamkorligiga zamonaviy mexanizmlarni joriy etishga qaratilgan tashabbuslari keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini tasdiqlaydi. [4,3]

"Konstitutsiyaviy huquq va erkinliklar har bir shaxsga va O'zbekistonning har bir fuqarosi uchun taalluqlidir. Asosiy huquq, erkinlik va burchlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular hech bir istisnosiz har bir kishi yoki har bir fuqaro uchun teng va birdir. Davlat u yoki bu asosiy huquqni tan olishida ularni hamma tomonidan amalga oshirish imkoniyatining huquqiy zaminini yaratadi."

Konstitutsiyamizning shaxs yoki fuqaroning huquq va erkinliklari haqidagi bobi aniq huquq va erkinliklarga bag'ishlangan bo'lib, undagi moddalar mantiqiy tizimni tashkil etadi. Bular huquq va erkinliklarning, shaxs va fuqarolar turmush darajalarining o'ziga xos xususiyatlarini ifoda etadi. Mana shu belgilarga asoslanib konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarni uch guruhga: a)shaxsiy; b) siyosiy; d) ijtimoiy- iqtisodiy huquqlarga bo'lish mumkin.

Shaxsiy huquq va erkinliklar inson erkinligining asosiy jabhalarini qamrab oladi, kishining jamiyatdagi turmushi, yashash va faoliyat ko'rsatish asoslarini ifodalaydi, uning shaxsiy hayotini, xususiy erkinliklarini turli xildagi aralashuvlardan himoya qiladi. Inson hayoti qonun tomonidan qo'riqlanadigan oliy ijtimoiy ahamiyatga molik qadriyatdir. Har bir shaxs yashash huquqiga ega bo'lib, hech kim uni o'zboshimchalik bilan mahrum etish mumkin emas. Bosh qomusimizning 24-moddasida ham bu o'z qonuniy tasdig'ini topgan. " Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir ". [5,11]

Insonning jamiyatda tutgan o'rni uning shaxsiy huquq va erkinliklar bilan birga, uning siyosiy huquqlaridan foydalanish imkoniyatlari bilan ham belgilanadi. Siyosiy huquqlar har bir shaxsning jamiyatning siyosiy hayoti va munosabatlarida qanday ishtirok qilishini belgilab beradi. Har bir voyaga etgan to'liq muomala layoqatiga ega bo'lgan "O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga ega " - deya bosh qomusimizda ta'kidlab o'tilgan. Har bir shaxs o'zining siyosiy tashkilotlar yoki jamoat birlashmalariga a'zo bo'lish huquqidan qanchalik samarali foydalansa, bu uning siyosiy jihatdan etuk bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Insonning siyosiy tashkilotlar va jamoat birlashmalaridagi faol ishtiroki uning o'zligini anglash va himoya qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Siyosiy huquqlarda insonning ijtimoiy tengligi o'z aksini topadi. Barcha fuqarolarning siyosiy huquqlardan samarali foydalanish imkoniyatlari bunday tenglikning amaliy ifodasidir. Iqtisodiy huquq o'z mohiyatiga ko'ra muayyan ijtimoiy boylikka nisbatan huquqqa ega bo'lishdir. Bunday ijtimoiy boyliklar turli xilda bo'lib, ular fuqarolarning siyosiy, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarining qondirilishini ko'zda tutadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41- moddasiga muvofiq, " Har kim bilim olish huquqiga ega. Davlat bepul umumiy ta'lim olishni kafolatlaydi. Maktab ishlari davlat nazoratida." [6,13]

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq O'zbekiston o'z taraqqiyot yo'lini faollashtirdi, bu davr Vatanni erkin, kuchli va ravnaq topayotgan diyorga aylantirishga intilish davri bo'ldi. Jahon hamjamiyatiga kirish, davlatlararo ko'p qirrali aloqalarning eng maqbul yo'llari izlandi. Bularning barchasi jamiyatning yangilanishi O'zbekistonga xos yo'lni keltirib chiqardi. Bu yo'l ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishga jahon tajribasini, shuningdek, xalqimizning turmush tarzini, an'analarini, urf-odatlarini har tomonlama hisobga olishga asoslangan, konstitutsion asosga ega bo'lgan respublika aholisining manfaatlariga to'la mos tushadigan taraqqiyot jarayonidir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning tub maqsadi insonga munosib turmush sharoitini yaratishdan hamda inson huquqlarini himoya qilishdan iborat.

Hamyurtlarimizning fikricha, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda nodavlat notijorat tashkilotlari muhim o'rin tutadi. Qatnashchilarning 21,9 foizi yaqin kelajakda ushbu tashkilotlar faoliyati keng ko'lamdagi ijtimoiy muammolarni hal etishga yo'naltirilgan bo'lishi,

jamiyatdagi barcha ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalashi kerak, deb hisoblaydi. So'rovda ishtirok etganlarning 22,7 foizi nodavlat notijorat tashkilotlari fuqarolar, ayniqsa, yoshlarning tashabbuslari va innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi, qariyalar (15,7 foizi), imkoniyati cheklanganlarning (12,7 foizi) turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan vazifalarni hal etishi, bolalar, etim va nogiron bolalarning huquqlarini himoya qilishi (9,5 foizi) lozim, degan fikrda.

So'rov natijalari hamyurtlarimiz nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati to'g'risida yanada to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istashini ko'rsatdi. So'nggi yillarda OAV orqali nafaqat nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida umumiy xususiyatdagi, balki ularning jamiyatda ijtimoiy ahamiyatga molik vazifalarni hal etishga qo'shayotgan hissasi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarga ham ega bo'lishni istayotganlar soni sezilarli darajada oshgan. Fuqarolarimiz hokimiyat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasida mustahkam sheriklik munosabatlari yo'lga qo'yilgani, jamiyat hayotining turli jabhalarida nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyati bilan bog'liq yorqin misollarda aks etgan ma'lumotlarga ega bo'lish istagida.

So'rov ishtirokchilarining fikricha, nodavlat notijorat tashkilotlari ham zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'z faoliyatining oshkoraligi darajasini ta'minlashi lozim.

Shu bois, so'rov ishtirokchilari Prezidentimizning "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonining ijrosini ta'minlash orqali davlat organlari tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyat yuritishi, ayniqsa, qonunchilikka rioya etish borasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi yo'lidagi to'siqlar bartaraf etilishi, davlat organlari jamiyat manfaatlariga daxldor bo'lgan masalalarni hal etishda NNTlarga ko'maklashishiga umid bildirgan. Shuningdek, so'rovda ishtirok etgan nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari mazkur farmon ijrosi orqali o'z faoliyatini yanada faollashtirish uchun mahalliy byudjetdan zarur mablag' olish umidida.

Ijtimoiy so'rov fuqarolarimiz davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda ongli ravishda ishtirok etish, fuqarolik jamiyati institutlari va davlat organlari o'rtasida samarali muloqotni ta'minlash, mamlakatda totuvlik va barqarorlik muhitini saqlash uchun aholining barcha qatlamlari manfaatlarini hisobga olish zarurligini yanada teran angliyatganini ko'rsatdi.

Shu o'rinda aytib o'tish keraki Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin qo'shilgan birinchi xalqaro - huquqiy hujjat hisoblanadi. Demokratik, huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lini tanlagan O'zbekiston inson huquqlari va manfaatlarini jamiyatni rivojlantirish va davlat qurilishining, butun ichki va tashqi siyosatining eng ustuvor yo'nalishi etib belgiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida "Inson, uning haq - huquqlari va baxt saodati davlat siyosati, barcha davlat organlari faoliyatining eng ustuvor maqsadi bo'lishi lozim. Jamiyat qurilishi va davlat siyosati ana shu g'oyaga tayanishi hamda "Davlat - inson uchun" tamoyili asosida tashkil etilishi darkor" deb ta'kidlangan. Mazkur tamoyilga amal qilish esa, inson huquqlari va manfaatlarini davlat siyosati va islohotlarning asosiy mezoniga aylantirish lozimligidan dalolat beradi.

O'zbekistonda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalari ustunligi konstitutsiyaviy asosda e'tirof etiladi. Bugungi kunda mamlakatimiz inson huquqlari bo'yicha

70 dan ziyod xalqaro hujjatlar, xususan, BMT tomonidan inson huquqlari bo'yicha qabul qilingan 10 ta majburiy xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilib, o'zining xalqaro majburiyatlarini muntazam ravishda bajarib kelmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha milliy institutlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish maqsadlarida milliy institutlarning qonunchilik asoslarini takomillashtirish O'zbekistonning demokratik o'zgarishlarga sodiqligini yana bir karra namoyish qilmoqda.

Shu o'rinda nodavlat notijorat tashkilotlari turlaridan Amerikanacha yondashuv bu sohadagi eng mashhur va keng tanilgan – Merilend shtatidagi Baltimor shahriga joylashgan Jon Xopkins universitetining «The Comparative Nonprofit Sector Project» loyihasida yaqqol ko'ga tashlanadi.

Bu loyihadan kelib chiqib NNTning faoliyat turlari 12 ta yo'nalish bo'yicha belgilandi:

- 1) madaniyat va dam olish;
- 2) ta'lim va tadqiqot;
- 3) sog'liqni saqlash;
- 4) sotsial xizmatlar;
- 5) atrof-muhitni himoya qilish;
- 6) lokal hamjamiyatlarni rivojlantirish;
- 7) inson huquqlarini himoya qilish;
- 8) filantropolar 47 uchun vositachilik qilish;
- 9) xalqaro;
- 10) diniy;
- 11) kasbiy, uyushmalar biznes iva kasaba uyushmalari;
- 12) boshqa yo'nalishlar.

Mazkur loyiha mezonlari doirasida 35 ta mamlakatda (16 ta rivojlangan, 14 ta rivojlanayotgan, 5 o'tish davri iqtisodiyotini o'z boshidan kechirayotgan) NNTning strukturasi, hajmi, ular faoliyatidagi muammolar va natijalarga doir tadqiqotlar olib borilib, ularning yakunlari natijasi o'laroq quyidagilar aniqlandi: Bu mamlakatlarda YAIMdagi uchinchi sektor hissasi 1,3 trl. yoki YAIMlar yig'indisini 5,5 % ini tashkil etgan. NNTda deyarli 40 mln. odam (shundan 20 mln. kishi ish haqi olib ishlagan) faoliyat yuritib, bu ko'rsatkich 35 ta mamlakatdagi iqtisodiy faol aholining 4,5 foizini tashkil etgan.

Hozirgi davrga kelib yuqori sinf murakkab ichki strukturaga egaligi bilan tavsiflanadi: u mulk tashkiliy shakllariga bog'liq holda toifalashgan guruhlardan iborat ekanligi; qo'shimcha kapital o'lchami va sohasi; kasbiy faoliyatining (oliy darajali menejerlar, siyosatchilar, boshqaruvchilar) turi; turmush tarzining xususiyatlari; siyosiy maqsadi va yo'nalishi; etnik, hududiy, demografik va boshqa belgilari. Postindustrial mamlakatlar yuqori sinfi sotsial tarkibidagi o'zgarishlar quyidagilar bilan birga sodir bo'lmoqda: -yirik mulkdorlarning jamiyatda tutgan o'rni yanada mustahkamlashmoqla; -bir tomondan, yollanma xodim, ikkinchi tomondan, ishlab chiqarish vositalari egasi sifatida faoliyat yuritayotgan oliy darajali xodimlar va menejerlar roliningjiddiy ravishda o'sib borishi; -yuqori sinf vakillarining katta siyosatda faolligini o'sib borayotganligi, ularning siyosiy maqsadlar uchun moliyaviy xarajatlarini oshib borishi. Bu sinfning miqdorini faqat taxminan chamalab aytish mumkin: bu ko'rsatkich iqtisodiy faol aholining taxminan 3-4 foizini tashkil etadi.

XULOSA: Inson va uning huquqlari qadriyati deb tan olgan yurtimizda inson huquqlarini xalqaro andozalariga mos ravishda amalga oshirilayotganda, inson huquqlari va qadr qimmatini oliy ne'mat ekanligini tushunib y etishimiz maqsadga muvofiqdir. Mamlakatimizda inson huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida barcha huquqiy asoslar yaratilgan va kafolatlangan hamda amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi inson huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularni himoyalash kabi oliyjanob maqsadlarga xizmat qilmoqda. Bu esa inson huquqlari sohasida salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritganligidan dalolat beradi. Ayni paytda mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarining huquqiy asoslari yaratilishi va uning amalda qo'llanishi hamda kafolatlanishini kuzatuvchi mexanizmlardan yuqorida tilga olib o'tilgan institutlar bilan bir qatorda Oliy sud huzuridagi sud qonunchiligini demokratlashtirish va liberallashtirish hamda sud tizimi mustaqilligini ta'minlash bo'yicha tadqiqot markazi va Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, inson huquqlari bo'yicha bo'linmalar va boshqarmalar samarali faoliyat yuritmoqda. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonning demokratik o'zgarishlarga sodiqligini namoyish qilish, yurtimizda kechayotgan ulkan o'zgarishlar va yangilanishlar davrida avvalo inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish birlamchi vazifalardan sanaladi. Bunda jamiyatimizda mavjud milliy institutlar ichida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazining o'rni beqiyosdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 y.
2. Inson huquqlari umumjaxon Deklaratsiyasi. 1948 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoev. Sh.M.ning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Halq so'zi. 01.25.2020 y.
4. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakteristik strategiyasi to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
5. H.B.Boboyev. Inson huquqlari . T. O'zbekiston. 2017-y. 103-b.
6. S.Zokirov "Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati sari" Toshkent -1999-y. 120-b